

КАРТОГРАФИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА ПЯСЪЧНИТЕ ПЛАЗОВЕ В БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ (1980 – 2025) ЧРЕЗ ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ С БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ, ЮЖНО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Надежда Димитрова, СУ, доц. д-р Ахинора Балтакова, СУ,
инж. Найлян Салиева, ШУ

SUMMARY

This research explores the shoreline dynamics and morphological features of sandy beaches along the Burgas coastline, one of the Bulgarian Black Sea's most environmentally diverse and anthropogenically influenced stretches. The study delivers a detailed century-scale analysis of coastal evolution by combining historical shoreline datasets (spanning from the 1980s to 2025) with GIS-based morphometric tools and high-resolution imagery from Unmanned Aerial System (UAS) photogrammetry. A total of five key beaches, Sarafovo, Atanasovska Kosa, Burgas Central, Poda, and Krajmorie, were investigated to assess rates of shoreline displacement and spatial differences in sediment behaviour. The findings point to divergent shoreline trends: while 63.5% of all transects display sediment accumulation, 36.5% indicate erosion, resulting in an average Net Shoreline Movement (NSM) of +12.64 m. Burgas Central Beach has experienced the most pronounced accretion (NSM +35.54 m), largely attributed to human interventions such as coastal engineering. In contrast, Poda Beach, more exposed to natural dynamics, shows continued erosion (NSM -3.16 m). These patterns highlight the intricate interaction between natural coastal processes and human-driven modifications like port construction and shoreline alterations. The study emphasises the importance of adopting integrated coastal zone management, leveraging historical and modern datasets to promote sustainable development and habitat preservation. Using a standardised mapping framework ensures scalability, making it applicable to coastal monitoring and management in the face of rising sea levels and growing anthropogenic stressors.

Keywords: sandy beaches, shoreline dynamics, geomorphology, UAS mapping, Burgas Coast, Bulgarian Black Sea.

РЕЗЮМЕ

Настоящото изследване разглежда пространствено-времевата динамика на пясъчните плажове в Бургаския залив за периода 1980 – 2025 г. Анализът се базира на фотограметрични данни, получени чрез безпилотни летателни системи (БЛС), в съчетание с архивни картографски и дистанционни източници. Основна цел е да се оцени интензивността и посоката на ерозионните и акумулативните процеси по крайбрежието чрез прилагане на геопропространствени методи и показатели като Net Shoreline Movement (NSM) и End Point Rate (EPR). Резултатите показват преобладаваща акумулация при 63.5% от трансектите и ерозия при останалите 36.5%. Средната стойност на NSM е +12.64 m, което отразява положителен седиментен баланс за разглеждания период. Най-значителна акумулация е отчетена на Централния плаж в Бургас (NSM: +35.54 m), докато най-изразено отстъпление се наблюдава при плаж Пода (NSM: -3.16 m). Установените тенденции свидетелстват за локални

различия, обусловени от взаимодействието между естествени хидродинамични процеси и антропогенни намеси, свързани основно с брегоукрепителни и пристанищни съоръжения. Получените данни имат значение за оценката на уязвимостта на плажовете в контекста на устойчивото управление на крайбрежната зона на Южното Българско Черноморие.

Ключови думи: пясъчни плажове, динамика на бреговата линия, геоморфология, картографиране с БЛС, Бургаско крайбрежие, Българско Черноморие.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Крайбрежната зона представлява изключително динамична природна система, чиито характеристики се определят от сложното взаимодействие между релефа и физико-океанографските процеси – вълнение, приливи, промени в морското равнище вследствие на метеорологични или евстатични фактори, и др. Именно тази динамика оформя съвременния морфологичен облик на бреговата ивица. Преходният характер на контакта между суша и море налага комплексен подход към анализа на процесите, които влияят върху нейната структура и еволюция в пространствено-времеви мащаб. Изследването на съвременната динамика, на разпределението на биотичните елементи, на типовете брегозащитни съоръжения, както и на управлението на биологични и минерални ресурси изисква внедряване на съвременни технологии, които позволяват детайлно и мащабно картографиране на наблюдаваните явления.

Българското Черноморско крайбрежие, с дължина около 518 km, се характеризира с изключително разнообразие от крайбрежни форми и типове брегова линия, формирани под въздействието на литоложки, морфотектонски, хидродинамични и акумулационни процеси [15]. Контактната зона между сушата и морето включва скалисти брегове, абразионни платформи, заливни участъци с пясъчни плажове, бариерни системи, лагуни и речни устия – всички те създават природна система с висока икономическа, социално-културна, екологична и нематериална стойност. Северните участъци се отличават със скалисти брегове, докато южната част на крайбрежието е по-ниска и разчленена, съдържаща по-обширни пясъчни плажове и дюнни комплекси, оформени при по-слаба вълнова енергия и наличие на седиментен приход от морски и речни източници [10], [11], [12]. Сред всички форми на релефа плажово-дюнните системи се открояват като едни от най-динамичните и уязвими комплекси, изпълняващи важни функции – зони на нарастване на бреговата зона, защита от ерозия и наводнения и съхраняване на биологичното разнообразие. В последните десетилетия тези системи са подложени на засилващи се изменения, свързани с урбанизация, инфраструктурно развитие, туристически натиск, в комбинация с последствията от климатичните промени, включително покачването на морското равнище, особено в южните крайбрежни зони [15].

Изследването е насочено към Бургаския залив – една от най-комплексните и най-силно антропогенизирани крайбрежни територии в България, където на ограничено пространство съжителстват плажове, дюни, пясъчни коси и естуарни устия [14], [15]. Много от тези форми са резултат от сложното взаимодействие между регионални тектонски движения, дълготрайни седиментни потоци и скоростни човешки намеси [23].

Настоящото изследване е реализирано в рамките на научния проект „Картографиране и пространствено-времеви анализ на плажово-дюнните системи по Южното Българско Черноморско крайбрежие: еволюция, антропогенен натиск и екологични рискове за дюнните местообитания (MapBGBeachDune)“, изпълняван съвместно от Института по океанология – БАН и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Целта на проекта е да се разработи стандартизиран и мащабируем метод за картографиране и мониторинг на дюнно-плажовите системи, базиран на фотограметрични данни от безпилотни летателни системи (UAS), ГИС-анализ и пространствено-времеви модели на промени.

Чрез интеграция на високорезолуционни геопрограметрични данни и тяхната геоморфоложка интерпретация, настоящото изследване допринася за по-

задълбочено разбиране на морфологията и динамиката на Бургаското крайбрежие, като същевременно предоставя основа за устойчиво управление и опазване на уязвимите природни комплекси.

Основната цел е идентификация и класификация на бреговите форми по протежение на крайбрежната ивица на община Бургас, както и оценка на пространствено-времевата динамика на избрани акумулативни участъци. За целта се прилага унифициран подход за картографиране и интерпретация на природни и антропогенни форми, основан на високорезолуционни UAS-заснемания и морфометричен анализ на цифрови модели на повърхнината.

Изследването обхваща пет представителни плажа (фиг. 1): (1) Сарафово – Юг, (2) Атанасовска коса, (3) Централен плаж Бургас, (4) Пода и (5) Крайморие, заснети в периода 2020 – 2025 г. [14], [15], [19]. Комбинирайки ортофотомозайки, получени чрез UAS, цифрови модели на повърхнината (DSM) и теренно верифицирани пространствени данни е извършен анализ на последните изменения на бреговата линия, на процесите на формиране или деградация на дюните и на геоморфоложката структура на разглежданите участъци.

2. РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Бургаската крайбрежна зона, обхващаща петте изследвани плажа – Сарафово, Атанасовска коса, Централен плаж Бургас, Пода и Крайморие – представлява един от най-динамичните и сложни участъци на Българското Черноморие. Територията попада в преходната област между Бургаската синклинала и Източната средногорска морфоструктурна зона, където активната тектонска дейност, съвременните акумулационни процеси и крайбрежната динамика съвместно формират специфичния облик на релефа [7], [9].

Проявлението на негативни неотектонски движения е довело до образуване на крайбрежни езера чрез потъване на прибрежни сектори под морското равнище и последващо навлизане на морски води по време на холоценските трансгресии [7], [9], [10], [12]. Впоследствие натрупването на седименти и действието на еолични процеси са способствали за развитието на пясъчни бариерни системи и значителни дюнни полета. Такива примери са дюните при Сарафово и Централния плаж Бургас, установени чрез съвременни заснемания с безпилотни летателни системи (UAS), които демонстрират активна морфодинамична среда, силно зависима от природни и антропогенни фактори [15].

В геоложко отношение районът е изграден от кремен вулканогенен фундамент, над който лежат палеогенски и неогенски седиментни формации – пясъчници, мергели и глини – структурирани в клиновидна блоково-разломна система, обусловена от съвременни негативни неотектонски движения [7], [10]. Тези структурни предпоставки определят разнообразието на крайбрежните форми и пространствената изменчивост на седиментната динамика, различна при отделните изследвани обекти. Например бариерните пясъчни системи при Атанасовска коса и Пода се формират върху морско-лагуни седименти, благоприятстващи акумулацията на материал, докато участъкът при Пода, изложен на по-интензивно вълново въздействие и ограничено седиментно подхранване, е по-податлив на ерозия.

Фиг. 1. Типове крайбрежни форми, местоположение на изследваните плажове (1–5) и пълно покритие с UAS ортофотомозайка в крайбрежния сектор на община Бургас [14], [15], [19].

От геоморфоложка гледна точка зоната включва абразионни тераси, лагунни низини, пясъчни коси и бариерно-плажови системи, които определят не само физическата структура на крайбрежието, но и неговата екологична свързаност и устойчивост [12], [15]. Езерата Атанасовско, Бургаско и Мандренско са класически примери за такова взаимодействие – първоначално оформени като морски заливи, а впоследствие отделени от морето чрез пренос и натрупване на седименти, довели до формиране на бариери [10], [11]. В наши дни тези езера функционират като важни буферни екосистеми, уязвими към промени в хидродинамичния режим и човешка намеса.

Вълновият режим е водещ хидродинамичен фактор, който определя характера на седиментния транспорт и мащаба на крайбрежните процеси в Бургаския залив. Моделирането на разпространението на вълновата енергия за периода 2007 – 2018 г., извършено със спектралния вълнов модел SWAN, показва, че преобладаващото въздействие идва от източно-североизточния сектор [25]. Вътрешните части на залива, включително Централният плаж Бургас, се класифицират като относително защитени (S), докато крайните южни сектори, като Пода и Крайморию, се характеризират с умерено (ME) до силно (E) вълново въздействие. Нестабилната конфигурация на бреговата линия и сложният подводен релеф предизвикват рефракция и дифракция на вълните, което обуславя пространствена променливост в експозицията [24], [25].

Ветровият режим оказва също съществено влияние върху транспорта и преразпределението на пясъчния материал. За периода 1931 – 1985 г. климатичните данни показват преобладаване на източни ветрове (24%) и североизточни (17.8%), следвани от западни и северни посоки, докато южните и югозападните ветрове се проявяват по-рядко. Тези особености определят формирането на т.нар. „Дяволско течение“ – крайбрежен поток с посока север–юг, който играе съществена роля за съвременната литодинамика на региона.

Най-новите геоморфоложки и UAS-базирани проучвания потвърждават наличието на активни дюнни системи при плажовете Сарафово и Централен плаж Бургас. Тези форми се отличават с висока чувствителност към природни и антропогенни въздействия, като разширяването на пристанищната инфраструктура, урбанизацията и туризма. Въпреки ограничената им площ, дюните изпълняват ключови функции – стабилизиране на бреговата линия, предоставяне на местообитания и буферизиране на въздействията от повишаващото се морско равнище [14], [15].

3. МЕТОДИКА И ДАННИ

Настоящият раздел представя методологичния подход, използван за идентифициране и класифициране на крайбрежните форми на релефа в рамките на община Бургас. Процесът се основава на високорезолуционни заснемания с безпилотни летателни системи (UAS), теренни наблюдения и интеграция на исторически пространствени източници в изпълнение на научната програма по проект „Картографиране и пространствено-времеви анализ на плажово-дюнните системи по идентифицираните форми, както и седиментоложкопробонабиране. За трите плажа – Атанасовска коса, Централен Бургас и Крайморию – са изработени напречни профили, характеризиращи пространственото разпределение на пясъчния материал от бреговата линия до края на акумулативната зона.

Ожното Българско Черноморско крайбрежие: еволюция, антропогенен натиск и екологични рискове за дюнните местообитания (MapBGBeachDune)“. Работният поток е структуриран в пет последователни етапа:

Етап 1. Архивиране и създаване на база данни от UAS ортофотомозайки

Първоначалният етап включва формиране на пространствена база данни чрез съчетаване на исторически и съвременни ортофотомозайки, заснети с UAS, с пространствена резолюция 3–5 cm. Използвани са безпилотни летателни апарати DJI Phantom 4 RTK и WingtraOne VTOL [1], [5], [6], [7]. В анализа са включени и допълнителни архивни и геопространствени източници:

- Топографски карти в мащаб 1:5 000, изготвени през 1982 – 1983 г. от АГКК на България;
- Ортофотомозайки на Министерството на земеделието и храните (издания от 2007, 2011, 2019 и 2022 г.);
- UAS и теренни заснемания, извършени от Института по океанология – БАН [1], [2], [3], [4]: 2020 г. – Централен плаж Бургас и Атанасовска коса; 2021 г. – Крайморию и Ченгене скеле; 2023 г. – пълно покритие на крайбрежната ивица от Сарафово до нос Чукалята, включително естуарните зони.

Тази съвкупност от източници дава възможност за диахронно проследяване на измененията в бреговата линия и за класификация на природните и антропогенните брегове по протежение на цялата крайбрежна зона – от Сарафово на север до Ченгене скеле на юг.

Етап 2. Теренни наблюдения и UAS заснемане [16], [17]

Планиране и разрешителни: Всички полети са извършени съгласно действащото българско авиационно законодателство и с разрешения, издадени от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Геодезични контролни измервания: За осигуряване на пространствена точност е изградена мрежа от наземни контролни и проверочни точки, измерени с GPS RTK приемник Hi-Target V90 Plus, свързан към лицензираната българска RTK мрежа. Постига се хоризонтална точност от 2 cm и вертикална от 3 cm, гарантираща коректното геореферизиране на ортофотомозайките и цифровите модели на повърхнината (DSM) [5], [8], [13].

UAS заснемания: Полетите са изпълнявани при благоприятни метеорологични условия (скорост на вятъра < 5 m/s, ясно небе и ниска мътност на водата). Височината на заснемане е 120 m (при GSD ≈ 2.8 cm/pix), а за динамични зони – 50 m (GSD ≈ 1.45 cm/pix) [16], [17], [20]. Заснеманията от 2025 г. южно от местността Пода са част от дейностите по проект *MapBGBeachDune*. Обхватът на детайлните заснемания включва пет плажа: **(1) Сарафово – юг, (2) Атанасовска коса, (3) Централен плаж Бургас, (4) Пода и (5) Крайморию** (фиг. 1).

През 2024 г. е извършена теренна верификация за потвърждаване на географското положение и обхвата на

Етап 3. Обработка на данни и генериране на цифрови продукти

Обработка: Всички изображения са обработени в програмите *Agisoft Metashape Professional*, *Pix4Dmapper* и *Global Mapper*. Чрез тези платформи са създадени високорезолуционни ортофотопроизводни, осигурен е

качествен контрол чрез кръстосана проверка и анализ на остатъчните грешки.

Резултатите от фотограметричните изследвания са: цифрови модели на повърхнината (DSM) с резолюция от 6 до 60 cm/pix; ортофотомозайки с пространствена резолюция 3 cm/pix; 3D фотореалистични модели (Tiled Mesh). Тези продукти формират основата за морфометричен и геоморфоложки анализ на измененията в бреговата линия.

Етап 4. Картографиране и геоморфоложка интерпретация

Бреговете форми по протежение на Бургаския залив са дигитализирани и класифицирани чрез съчетание на морфометричен анализ на DSM и теренна интерпретация.

Събрани са седиментни проби от ключови зони на трите дюнно-плажови системи – Атанасовска коса, Централен плаж Бургас и Крайморе – включващи: брегова ивица, гребен на брега, лятна и зимна тераса, морски склон на дюната, гребен и задна страна на първичната дюна, преходна зона между първични и вторични дюни, средна част и края на вторичните дюни.

Пробите са анализирани в лабораторията по седиментология към СУ „Св. Климент Охридски“ чрез методите на пресяване и суспензионно разделяне. Гранулометричната класификация е извършена по скалата на Wentworth, а обработката – с програмата Gradistat.

Съгласно легендата към фиг. 1, бреговата линия е разделена на следните категории:

Естествен бряг: брегове: пясъчни плажове, плажове в подножието на скални платформи, скални тераси и естуарни устия;

Антропогенни брегове: техногенни структури – пристанища, насипи, брегозащитни съоръжения и диги.

Етап 5. Анализ на динамиката на бреговата линия

Финалният етап включва количествен анализ на промените в бреговата линия чрез комбиниране на исторически и съвременни данни. Изчисленията са направени с Digital Shoreline Analysis System (DSAS v5.0) в среда ArcGIS 10.8. За целта са създадени трансекти на всеки 20 m по цялото изследвано крайбрежие. Изчислени са два основни показателя:

Net Shoreline Movement (NSM) – абсолютното изместване на бреговата линия [m] между два времеви момента;

End Point Rate (EPR) – линейната скорост на промяна на бреговата линия, изразена в [m/yr] [6], [18].

Анализът е проведен за два времеви интервала: дългосрочен (1982/83 – 2025) и краткосрочен (2020 – 2025), което позволява да се оцени както вековната тенденция, така и съвременните процеси на ерозия и акумулация.

4. РЕЗУЛТАТИ

4.1. Пространствено-времеви анализ на измененията на бреговата линия по Бургаското крайбрежие (1980 – 2025)

сектори, включително Северният плаж, показват разширяване поради съоръжения, които благоприятстват улавянето на седименти. Показателен пример е изкуственото свързване на плажовете пред ж.к. „Лазур“ с пясъчната коса към Атанасовското езеро. В съвременния период Централният плаж Бургас и прилежащите участъци

Комплексната оценка на динамиката на бреговата линия по протежение на Бургаското крайбрежие е за периода 1980 – 2025 г. Анализът използва два ключови показателя – *Net Shoreline Movement (NSM)* и *End Point Rate (EPR)* – за количествена оценка на мащаба и скоростта на изместване на бреговата линия, като разкрива пространствени модели на ерозия и акумулация в рамките на цялостната крайбрежна система (фиг. 2, фиг. 3).

Компилираният набор от данни включва 299 трансекти, като при 63.5% от тях е отчетена тенденция към акумулация (акреция) на бреговата линия, а при 36.5% – към ерозия. Средната стойност на NSM за разглеждания период е +12.64 m, а средната стойност на EPR: – +0.32 m/yr, което свидетелства за общо положителен седиментен баланс през последните 45 години. Акумулативните участъци показват значително по-високи средни стойности на изместване (+26.66 m) и скорост на промяна (+0.67 m/yr) в сравнение с ерозионните, при които се наблюдават отрицателни стойности (–11.81 m и –0.29 m/yr). Това ясно демонстрира превеса на акумулационните процеси в общия динамичен баланс.

Въпреки доминиращия акумулативен характер на системата, наличието на устойчиви ерозионни зони, при които отстъплението на бреговата линия достига –26.65 m (–0.68 m/yr), разкрива локализиран участък с висока уязвимост. Тези контрастни зони отразяват сложното взаимодействие между естествената седиментна динамика, вълновата експозиция и човешките въздействия, включително изграждането на инженерни съоръжения и промени в земеползването, които променят режима на пренос и натрупване на седименти.

Получената обобщена оценка следва да се разглежда в контекста на дългосрочната трансформация на Бургаското крайбрежие, белязано от значителни антропогенни намеси, довели до изменения в хидродинамичните и литодинамичните условия на региона.

4.2. Дългосрочна еволюция и антропогенно въздействие върху Бургаското крайбрежие

През последния век развитието на бреговата линия в Бургаския залив е формирано от съвместното действие на природни процеси и човешка намеса. Историческите данни очертават началото на значими антропогенни въздействия след Освобождението, като изграждането на Бургаското пристанище през 1903 г. бележи ключов момент в промяната на хидроморфологичните условия. През 1969 г. настъпва нов етап на трансформация с изграждането на насипна дига с дължина около 300 m в подкрепа на корабостроителни дейности. Това съоръжение променя локалния хидродинамичен режим, усилва ерозията южно от него и води до отместване на военен бункер приблизително с 90 m навътре в морето, докато в заветната зона се натрупва значително количество пясък [12].

До края на 1980-те години част от южните плажове са използвани като източник на инертни материали, което нарушава седиментния баланс и намалява площта на участъци като плаж Герена. От друга страна, северните се поддържат от концесионери чрез сезонни дейности по оформяне на плажа. Практиката през зимата да се изграждат пясъчни диги беше прекратена през 2023 г. след въвеждане на нови екологични изисквания.

В геоморфоложко отношение крайбрежието включва естествени пясъчни ивици и бариери като Кумлука

(затваряща Бургаското езеро) и пясъчната коса, свързваща ез. Мандра с нос Форос при Крайморе. Заедно с множество по-малки участъци с обща дължина над 12 km те са съставени основно от кварцови прахообразни пясъци с променливо съдържание на тежки минерали и карбонати, отразяващи седиментния режим и локалната морфология.

4.3. Секторен пространствен анализ

Плаж Сарафово – Юг. Резултатите от анализа показват относителен баланс между ерозионните и акумулативните процеси: 57.6% от трансектите са ерозионни, а 42.4% – акумулативни. Средната стойност на Net Shoreline Movement (NSM) е -0.93 m, а на End Point Rate (EPR) – -0.02 m/yr. Максималната установена ерозия достига -18.85 m (-0.48 m/yr), докато най-високата стойност на акумулация е $+22.62$ m ($+0.54$ m/yr). Динамиката в този участък е пряко повлияна от близостта на квартал „Сарафово“ и летище Бургас, както и от съседните пристанищни съоръжения, които променят посоките на седиментния транспорт (фиг. 2).

Плаж Атанасовска коса. Тук се наблюдава лек превес на акумулацията – 52.9% от трансектите са акумулативни, срещу 47.1% ерозионни. Средният NSM е $+3.94$ m, а EPR: $+0.10$ m/yr. Максималната стойност на натрупване достига $+34.28$ m ($+0.87$ m/yr), докато най-силно изразената ерозия е -26.65 m (-0.68 m/yr). Районът се възползва от естествени процеси на доставка на седименти, подсилени от антропогенни изменения в околната инфраструктура (фиг. 2).

Централен плаж Бургас. Всички 97 анализирани трансекта показват положителен седиментен баланс – 100% от тях са акумулативни. Средните стойности на NSM и EPR са съответно $+35.54$ m и $+0.87$ m/yr. Максималната акумулация достига $+165.70$ m ($+4.05$ m/yr) – най-високата стойност, отчетена сред всички изследвани участъци. Тези резултати са пряко следствие от мащабни инженерни намеси (буни, диги, кейлове) и пренасочване на седиментния транспорт (фиг. 2).

Плаж Пода. В този сектор доминират ерозионните процеси, обхващащи 68.6% от трансектите. Средните стойности са NSM: -3.16 m и EPR: -0.07 m/yr. Максималната ерозия достига -21.51 m (-0.51 m/yr), а най-голямата акумулация $+35.23$ m ($+0.84$ m/yr). Макар ерозията да преобладава, отделни участъци показват локална акумулация, което подчертава изразената пространствена нееднородност на динамиката (фиг. 3).

Плаж Крайморе. В този участък 54.5% от трансектите са акумулативни, а 45.5% – ерозионни. Средните стойности са NSM: $+5.72$ m и EPR: $+0.14$ m/yr. Максималната ерозия е -7.69 m (-0.18 m/yr), докато най-голямата акумулация достига $+55.28$ m ($+1.31$ m/yr). Динамиката се определя от формата на пясъчната коса и хидрологичната връзка с езерото Мандра, като взаимодействието между природните процеси и човешките намеси съвместно оформя съвременния облик на крайбрежието (фиг. 3).

Фиг. 2. Пространствено разпределение на нетното преместване на бреговата линия (NSM) по 96 трансекта в сектор „Каваците“ за периода 2020 – 2025 г.

Фиг. 3. Пространствено разпределение на темпа на изменение на бреговата линия (End Point Rate, EPR) в сектор „Каваците“ за периода 2020 – 2025 г.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През последното столетие Бургаското крайбрежие е претърпяло значителна морфологична еволюция, обусловена от взаимодействието между естествените процеси и продължителното антропогенно въздействие. Изграждането на пристанищна инфраструктура, урбанизацията, рекреационното натоварване и целенасоченото извличане на седименти са довели до съществени промени в динамиката на седиментния транспорт и геометрията на бреговата линия. Тези процеси са довели до пространствено преразпределение на пясъчните материали, оформяйки контрастна мозайка от акумулативни и ерозионни зони, която днес определя морфологията на крайбрежието.

Интегрираният анализ за периода 1982 – 2025 г., основан на съчетание между исторически картографски източници и съвременни високорезолюционни UAS-заснемания, позволи количествено и пространствено оценяване на измененията в бреговата линия. Резултатите

показват, че при 63.5% от трансектите се наблюдава напредване на бреговата линия, със средна стойност на Net Shoreline Movement (NSM) от +12.64 m, докато при 36.5% е налице отстъпление на сушата. Макар акумулативните процеси да доминират, ясно се открояват локални зони на нестабилност: северните участъци, като Централния плаж Бургас, демонстрират значителна акумулация на пясък (среден NSM: +35.54 m), подпомогната от брегозащитни и пристанищни съоръжения, които нарушават естествения седиментен поток и предизвикват натрупване. В контраст, южни сектори като плаж Пода продължават да бъдат изложени на интензивна ерозия (среден NSM: –3.16 m), поради силното вълново въздействие и липсата на стабилизираща инфраструктура.

Тези противоположни тенденции подчертават сложния характер на крайбрежната еволюция, при която човешките намеси могат едновременно да ограничават и да засилват естествените геоморфоложки процеси. Балансираният динамичен режим, наблюдаван при плажовете Сарафово и Крайморие, отразява взаимодействието между локални геоморфоложки условия, вълнов режим и антропогенни модификации, което води до относителна стабилност в някои участъци и уязвимост в други.

Настоящото изследване демонстрира потенциала на интегрираните подходи за анализ на дългосрочната динамика на бреговата линия чрез комбиниране на различни пространствени източници, геоморфоложко тълкуване и количествена оценка на тенденциите. Такива подходи осигуряват надеждна научна основа за прогнозиране на бъдещи промени, идентифициране на рискови зони и разработване на устойчиви стратегии за управление на крайбрежието.

Получените резултати имат важно практическо значение за планирането и управлението на Бургаския залив, особено в контекста на засилващата се антропогенен натиск, повишаващото се морско равнище и нарастващата честота на екстремни щормови събития. В този смисъл проучването очертава рамка за адаптивно, научно обосновано и екологично отговорно управление на бреговата зона, насочено към запазване на устойчивостта и функционалната цялост на крайбрежната система в дългосрочен план.

БЛАГОДАРНОСТИ

Настоящото изследване е проведено в рамките на проект „Картографиране и пространствено-времеви анализ на плажово-дюнните системи по Южното Българско Черноморско крайбрежие: еволюция, антропогенен натиск и екологични рискове за дюнните местообитания (MapBGBeachDune)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката, по Договор № КП-06-Н84/5 от 16.12.2024 г., в рамките на конкурс за фундаментални научни изследвания – 2024 г. Авторите изказват благодарност на д-р Богдан Проданов от Институт по океанология – БАН за предоставените данни и съвети при изготвянето на публикацията.

6. ЛИТЕРАТУРА

1. Bekova R., B. Prodanov. Assessment of beach macrolitter using unmanned aerial systems: a study along the Bulgarian Black Sea Coast, Marine Pollution Bulletin, United Kingdom, 196, 115625, 2023.

2. Bekova R., B. Prodanov. Spatio-temporal analysis of eutrophication and habitat loss in coastal lakes: a case study from the Kamchiya-Shkorpilovtsi sector, Bulgarian Black Sea Coast, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 24, pp 237-248, 2024.
3. Bekova R., B. Prodanov. Spatiotemporal variation in marine litter distribution along the Bulgarian Black Sea sandy beaches: amount, composition, plastic pollution, and cleanliness evaluation, *Frontiers in Marine Science*, Switzerland, 11, 1416134, 2024.
4. Bekova, R. et al. Maturity, sex ratio and spawning time of *Liza aurata* Risso, 1810 and *Liza saliens* Risso, 1810 (Mugilidae) from the Bulgarian Black Sea Coast, *Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences*, Bulgaria, 72(7), pp 916-923, 2019.
5. Dimitrov, L. et al. Seabed mapping of the Bulgarian coastal zone between Sozopol and Tsarevo (Southern Bulgarian Black Sea), *Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences*, Bulgaria, 72(5), pp 634-640, 2019.
6. Himmelstoss, E. et al. Digital Shoreline Analysis System version 6.0, U.S. Geological Survey software release, USA, pp 1-50, 2024.
7. Keremedchiev St. Morphostructural and Geodynamic Preconditions for Up-to-Date Morphological Development of the Bulgarian Black Sea Coastal Zone, *Proceedings of the Institute of Oceanology*, Bulgaria, Vol. 5, pp 181–209, 2005 (in Bulgarian).
8. Lambev, T., B. Prodanov. Digital terrain model of the seafloor of south Bulgarian Black Sea coast, 10th Congress of the Balkan Geophysical Society, Bulgaria, pp 1-5, 2019.
9. Petrova, A. et al. Geological map of Bulgaria on scale 1:100 000. Burgas map sheets, Geology and Mineral Resources Committee, Enterprise of Geophysical Survey and Geological Mapping, Bulgaria, pp 1-50, 1994.
10. Peychev V. Morphodynamic and lithodynamic processes in the coastal zone. *Slavena*, Varna, p 232, 2004 (in Bulgarian).
11. Peychev, V., P. Peev. Evolution of the Bulgarian Black Sea coast after the Early Holocene. *Slavena*, Varna, p.123, 2006 (in Bulgarian).
12. Popov V., K. Mishev, Geomorphology of the Bulgarian Black Sea Coast and Shelf, Bulgaria, 267, 1974 (in Bulgarian).
13. Prahov, N. et al. Application of aerial photogrammetry in the study of the underwater archaeological heritage of Nessebar, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 20, pp 175-182, 2020.
14. Prodanov, B., R. Bekova. Coastal dunes under threat of destruction: necessities conservation and inclusion into the cadastral maps and registries of the Bulgarian Black Sea Coast, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, STEF92 Technology, pp 253-264, 2024.
15. Prodanov, B. et al. Spatial distribution of sand dunes along the Bulgarian Black Sea Coast: inventory, UAS mapping and new discoveries, *Nature Conservation*, Bulgaria, 54, pp 81-120, 2023.
16. Prodanov, B. et al. Mapping of coastal and submarine morphological landforms using unmanned aerial systems and echo sounding data, case study: Bulgarian Black Sea coastal sector between Cape Sivriburun and Cape Kaliakra, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 21, pp 717-726, 2021.
17. Prodanov, B., L. Dimitrov. Morphology of the Strandzha coastal zone, Southern Bulgarian Black Sea Coast, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 20, pp 189-196, 2020.
18. Prodanov, B. et al. UAS photogrammetry as an effective tool for high-resolution mapping of depositional landforms and monitoring geomorphic change. Case study: Kamchia Shkorpilovtsi Beach, Bulgarian Black Sea Coast, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 21, pp 623-634, 2021.
19. Prodanov, B. et al. Unmanned Aerial Vehicles for Surveying the Bulgarian Black Sea Coast, "Prof. Marin Drinov" Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, pp 1-10, 2020.
20. Prodanov, B. et al. 3D high-resolution mapping and identification of coastal landforms using unmanned aerial vehicles, case study: Shabla Municipality coastal sector, Bulgaria, Eighth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2020), Cyprus, 50, pp 1-8, 2020.
21. Prodanov, B. et al. Drone-based geomorphological and landscape mapping of Bolata Cove, Bulgarian coast, *Sustainable Development and Innovations in Marine Technologies*, United Kingdom, pp 592-596, 2019.
22. Prodanov, B. et al. Applying unmanned aerial vehicles for high-resolution geomorphological mapping of the Ahtopol coastal sector (Bulgarian Black Sea coast), *Proceedings of SGEM*, Bulgaria, 19, pp 465-472, 2019.
23. Prodanov, B. et al. Loss of natural seabed and benthic habitats along the Bulgarian Black Sea Coast as a consequence of infrastructure development, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, STEF92 Technology, pp 375-390, 2023.
24. Valchev, N. et al. Study on wave exposure of Bulgarian Black Sea coast, *Proceedings of the 12th International Conference on Marine Science and Technology "Black Sea"*, Bulgaria, Varna, pp 175-182, 2014.
25. Valchev, N. et al. Spatial and multiannual alteration of wave exposure along the Bulgarian coast as inferred by numerical modelling of wave energy transport, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 23, pp 149-158, 2023.

РЕЦЕНЗЕНТ: Д-Р ИНЖ. БОГДАН ПРОДАНОВ

АДРЕС НА АВТОРА

1. Студент Надежда Димитрова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
София 1504, бул. Цар Освободител 15
+359 89 327 7109
Nadejadimitrova00@abv.bg
2. Доц. д-р Ахинора Балтакова
СУ, „Св. Климент Охридски“
3. Инж. Найлян Салиева
Шуменки университет „Константин Преславски“

ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ ЗЕМЕУСТРОЙСТВО

5-6'2025

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България – ФНТС

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЕОДЕЗИЯ

1. Геоид/квазигеоид за територията на република България
Георги Милев 3
2. Обществен принос в ефективно изграждане на градовете
Кристина Микренска, Габриела Симеонова, Иван Маринов 9

ФОТОГРАМЕТРИЯ, ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ, СПЪТНИКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

3. Анализ на извлечените данни за температурата на земната повърхност и обектите в урбанизирана територия по изображения от Landsat 8
Борислав Петров, Силвия Кацарска-Филипова 14
4. Повишаване качеството на информацията, получавана от радар с синтезирана апертура, посредством съвместно използване на тристенни отражатели и GNSS измервания
Христо Николов, Константин Методиев, Мила Атанасова, Иван Калчев 20
5. Използването на съвременната фотограметрия – предпоставка за ускоряване на съдебния процес при разследване на пътнотранспортните произшествия
Димитър Петров 28

КАРТОГРАФИЯ И ГИС

6. Приложение на ГИС за анализ на риска от мащабни наводнения в България в контекста на изменението на климата: оценка на потенциалното въздействие и прогноза за ефектите върху различни сектори на икономиката
Тамара Илиева-Цветкова, Боряна Николова 33

ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ И ХИДРОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ

7. Мониторинг с БЛС и пространствено-времеви анализ на изменението на бреговата линия в местност Каваца (2020 – 2025), Южно Българско Черноморско Крайбрежие
Найлян Салиева 44

УСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИИТЕ

8. Прилагане на многокритериален анализ за устойчиво планиране на териториите
Бисера Иванова 51
9. Картографиране и анализ на динамиката на пясъчните плажове в Бургаския залив (1980 – 2025) чрез фотограметрично заснемане с безпилотни летателни системи, Южно Българско Черноморие
Надежда Димитрова, Ахинора Балтакова, Найлян Салиева 56

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА

10. Дидактически трудности при обучението по професионални предмети в строителните гимназии
Васил Димитров, Владимир Владимиров 63

КНИЖНИНА

11. Изисквания и шаблон за предаване на ръкописи на статии за списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“ (актуална версия 5) 69

СЪБИТИЯ, ПРОЯВИ И ФАКТИ

12. Регионална среща в Плевен
Иван Калчев 73
13. 80 години Фотограметрия в УАСГ
Силвия Кацарска-Филипова 76

Адрес на редакцията: София, 1000, ул. "Г. С. Раковски" №108, п.к. 431 тел. : 02 987 58 52, 088 973 1838 e-mail: office@geodesy-union.org BIC код: UBBSBGSF BGN-IBAN: BG14UBBS80021029388450 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	Главен редактор: чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев Заместник главен редактор: проф. д. т. н. инж. Станислав Василев Секретар: ас. инж. Боряна Николова-Тодорова Сътрудник: Никол Велева
Предпечатна подготовка: СГЗБ ас. инж. Боряна Николова-Тодорова	Членове: проф. д. ик. н. д-р инж. Андрей Андреев, проф. д-р инж. Бойко Рангелов, проф. д. т. н. инж. Георги Вълев, инж. Георги Георгиев, д-р инж. Иван Калчев, проф. д-р инж. Кристина Микренска, проф. д-р инж. Мария Асенова, доц. д-р инж. Надежда Ярловска, д-р инж. полк. Петър Данчев, проф. д-р инж. Пламен Малджански, доц. д-р инж. Тодор Костадинов